

GINNNGER

Des obstacles à l'action

Perspectives stratégiques pour la
régénération urbaine en **France**

Cofinancé par
l'Union Européenne

À propos de GINUGER

Le projet GINUGER vise à créer des processus nouveaux, inclusifs et participatifs pour la **régénération des quartiers**. Il repose sur une **méthodologie** favorisant la **prise de décision** collaborative. Le projet conçoit et met en œuvre des plans de régénération dans six sites pilotes en Europe, couvrant quatre domaines clés: efficacité énergétique, rénovation des bâtiments et espaces urbains, usage efficace des ressources et mobilité durable.

GINUGER | Co-conception de la régénération des quartiers

Contexte politique français

La **régénération durable et inclusive des quartiers** est encadrée par divers instruments européens de droit contraignant et souple. Toutefois, la mise en œuvre de ces objectifs se heurte souvent à la **fragmentation des compétences** entre les différents niveaux de gouvernance, à une intégration limitée des **processus participatifs** dans la planification et à des **capacités administratives** restreintes au niveau municipal.

La législation française dans ce domaine comprend :

- Loi Énergie et Climat (2019).¹
- Réglementation environnementale RE2020.²
- Code de l'urbanisme.³

Obstacles, Opportunités et Recommandations

	Obstacles	<ul style="list-style-type: none">• Contraintes budgétaires pour les municipalités et instabilité des subventions publiques, avec des changements fréquents concernant les régimes d'aides réduisant ainsi la visibilité et décourageant les investissements à long terme• Dispositions juridiques limitées pour la régénération urbaine portée par les citoyens• Longs délais de traitement et d'approbation des subventions à la rénovation	<ul style="list-style-type: none">• Procédures complexes pour les projets énergétiques à l'échelle des quartiers• Confusion entre les évaluations du Certificat de Performance Énergétique (CPE) au niveau du logement et du bâtiment• Contraintes patrimoniales, notamment sur les toitures et éléments protégés, limitant la rénovation
	Opportunités	<ul style="list-style-type: none">• Objectifs nationaux de décarbonation alignés avec le Green Deal européen• Cadres d'expérimentation locale comme les «Contrats de transition écologique»	<ul style="list-style-type: none">• Incitations à la rénovation énergétique via l'interdiction de louer des logements très mal classés (CPE)• Soutien des agences locales de l'énergie avec assistance administrative et conseil technique gratuit
	Recommandations	<ul style="list-style-type: none">• Augmenter les financements et soutien juridique et technique pour les municipalités et initiatives citoyennes• Renforcer la cohérence entre CPE individuel et bâtiment pour des rénovations globales• Maintenir les restrictions sur les logements énergivores et les compléter par des incitations pour les copropriétés	<ul style="list-style-type: none">• Éviter tout recul réglementaire et garantir un cadre stable et de long terme• Simplifier les procédures pour les projets de quartier et soutenir les initiatives citoyennes• Lever les obstacles à la rénovation du patrimoine en valorisant les retours d'expérience sur le bâti historique

Conclusions et suites

Les recommandations présentées s'appuient sur **les pilotes du projet GINUGER et sur l'expérience de Paris**. Elles visent à aider les autorités et décideurs politiques à faciliter et standardiser la régénération des quartiers ainsi que la prise de décision collaborative aux niveaux national et local. Dans les prochains mois, les partenaires du projet approfondiront cette analyse afin d'identifier **les bonnes pratiques et les pistes d'harmonisation** dans l'ensemble des sites pilotes et dans les quatre domaines clés de la régénération: efficacité énergétique, rénovation des bâtiments et des espaces urbains, utilisation efficace des ressources et mobilité durable.

Méthodologie

L'analyse repose sur des données issues de l'évaluation des moteurs et obstacles politiques et réglementaires (Task 2.4 du projet GINUGER), ainsi que sur des questionnaires diffusés auprès des partenaires des sites pilotes.

Sources et infos complémentaires

¹ LOI n° 2019-1147 du 8 novembre 2019 relative à l'énergie et au climat (1) - Légifrance

² Réglementation environnementale RE2020 | Ministères Aménagement du territoire Transition écologique

³ Code de l'urbanisme - Légifrance

Policy Brief
Janvier 2026

Contactez-nous:
info@ginnger-project.eu

Visitez notre site:
ginnger-project.eu

Cofinancé par l'Union européenne. Les points de vue et opinions exprimés n'engagent toutefois que leurs auteurs et ne reflètent pas nécessairement ceux de l'Union européenne ou de la CINEA. Ni l'Union européenne ni l'autorité de financement ne peuvent en être tenues responsables.